

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**“MAMLAKATIMIZDA JISMONIY
TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-
USLUBIY ASOSLARI”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

23-fevral 2024-yil

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI
OMMAVIY SPORTNI TADQIQ QILISH O‘QUV
LABORATORIYASI

“MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA
OMMAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-USLUBIY ASOSLARI” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
23-fevral 2024-yil

Chirchiq - 2024

“MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami

Mas’ul muharrir:

p.f.b.f.d.(PhD) G‘.S.Xo‘jamkeldiyev

Tashkiliy qo‘mita:

R.Matkarimov	O‘zDJTSU, Rektor
M.Mirjamolov	JTSITI, Direktor
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
F.Kerimov	Yetakchi ilmiy xodim
L.Xolmurodov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
X.Atamuratov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
N.Yusupov	JTSITI, Ilmiy kotib
R.Burnashev	JTSITI, laboratoriya mudiri
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI, laboratoriya mudiri
Dj.Tashnazarov	JTSITI, laboratoriya mudiri
Y.Aripov	JTSITI, laboratoriya mudiri
M.Yusupova	JTSITI, XB mutaxassis
M.Azizov	Katta ilmiy xodim
A.Xamidjonov	Katta ilmiy xodim
N.Karimov	Kichik ilmiy xodim
J.Axmatov	JTSITI magistranti

STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.

5. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

6. Йўлдошалиева М. И., Ганиева М. Ю. Важность использования подвижных игр при обучении технико-тактическим движениям юных игроков в настольный теннис //INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL.– ISSN. – 2023 – Т. 2. -№. 9.

7. Арзикулов Д. Н., Ганиева М. Ю. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИХАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.

8. Йўлдашалиева М. И. ЁШ СТОЛ ТЕННИСЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРШДА ЮКЛАМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 42-46.

УДК:796

**ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ИГРОКАМИ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ**

Ганиева Марҳабо Юлдаш кизи

Ўзбекский государственный университет физической культуры и спорта

Ўзбекистан, г. Чирчик

E-mail: marhaboganiyeva92@gmail.com

UDK

**STOL TENNISCHILARINI MUSOBAQA JARAYONIGA
TAYYORLASH VA BOSHQARISH**

G'aniyeva Marhabo Yuldash qizi,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahar

E-mail: marhaboganiyeva92@gmail.com

Аннотация

В этой статье представлена информация о подготовке игроков в настольный теннис к соревновательному процессу и их управлению в этом процессе.

Также было упомянуто об основных задачах, которые ставятся перед тренировочными процессами в процессе подготовки спортсменов к соревновательному процессу.

Ключевые слова: *соревновательный процесс, теоретические знания, учебные процессы, технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка, годовая подготовка.*

Annotatsiya

Taqdim etilayotgan ushbu maqolada stol tennis bilan bilan shug'ullanuvchilarni musobaqa jarayoniga tayyorlash va ushbu jarayonda ularni boshqarish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Shuningdek, sportchilarni musobaqa jarayoniga tayyorlash jarayonidagi mashg'ulotlarga qo'yiladigan asosiy vazifalar to'g'risida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *musobaqa jarayoni, nazariy bilimlar, tarbiyaviy jarayonlar, texnik-taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, yillik tayyorgarlik.*

Главная цель соревновательного периода — достижение наивысших спортивных результатов в заранее запланированные сроки ответственных соревнований.

Основные задачи тренировки в соревновательном периоде:

- дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств, применительно к избранному виду;
- упрочение навыка в спортивной технике и если нужно совершенствование ее;
- овладение разработанной тактикой и приобретение опыта соревнований;
- поддержание общей физической подготовленности и специального «фундамента» на достигнутом уровне и дальнейшее повышение этого уровня у недостаточно подготовленных;
- повышение уровня теоретических знаний;
- дальнейшее решение воспитательных задач.

Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.

В этом периоде нужно повышать тренированность, добиваясь более высоких спортивных результатов и сохраняя спортивную форму. Организуется тренировка на основе повторения недельных циклов, предусматривающих не только решение указанных выше задач, но и участие спортсменов в соревнованиях, прикидках, проверках в конце каждой недели. Важно, чтобы соревнования в этом периоде были одним из главных средств подготовки.

В двухцикловой годичной тренировке первый (зимний) соревновательный период не разделяется на этапы. Сравнительная непродолжительность этого периода (1,5-2 месяца) и примерно одинаковые внешние условия для тренировки и состязаний позволяют теннисистам сразу включаться в спортивную борьбу. Даже хорошие результаты в этом периоде должны показываться с запасом потенциальных сил, чтобы на основе дальнейшей подготовки достичь еще больших успехов во второй (летний) соревновательный период.

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде осуществляют в соответствии с календарём главных соревнований, которых у квалифицированных спортсменов обычно бывает не более 2 – 4. В главных соревнованиях спортсмен должен находиться в состоянии спортивной формы, то есть в готовности показать свой максимальный результат, победить или занять возможно более высокое место.

Для того чтобы попасть в состав участников главных соревнований, спортсмену необходимо в отборочных соревнованиях занять соответствующее место (определённое в принципах отбора на данных соревнованиях) или выполнить заранее определённый норматив. Все остальные соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий характер, специальная подготовка к ним, как правило, не ведётся.

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа:

- 1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы;
- 2) этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением в них.

1. Этап ранних стартов. На этом этапе длительностью в 4 – 6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений.

На этом этапе теннисисты должны много тренироваться, не боясь участвовать в соревнованиях, но основная цель их в большей мере тренировочная. В зависимости от уровня соревнований, подготовленности спортсмена и его нервной системы одним надо соревноваться на этом этапе меньше, другим – значительно больше. Здесь очень важен индивидуальный подход. Всем теннисистам необходим этот месяц раннего

соревновательного этапа, чтобы все накопленное в подготовительном периоде использовать и применить в условиях летних соревнований. Однако даже тем теннисистам, которые интенсивно тренировались в подготовительном периоде и участвовали в зимних состязаниях, не следует стремиться к максимальным спортивным достижениям в первые дни занятий в летних условиях.

Участие в соревнованиях на первом этапе не должно вызывать особых изменений в плане тренировки, прежде всего не следует снижать нагрузку перед ними. Участвуя в соревнованиях, теннисисты привыкают к разным покрытиям корта, проверяют свои возможности, повышают тренированность, оценивают эффективность своей тренировки. Обычно уже после первых соревнований можно сделать выводы, которые позволяют внести поправки в процессе тренировки и лучше подготовиться к дальнейшим соревнованиям.

В конце этого этапа обычно проводится основное отборочное соревнование.

2. Этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям.

Тренировка во втором этапе соревновательного периода подчинена главной цели – достигнуть наивысших результатов. В это время теннисисты снижают объем тренировочных занятий, но увеличивают их интенсивность. Именно на этом этапе спортсмены входят в высшую спортивную форму и в состоянии показывать максимальные и стабильные результаты.

Основные отборочные соревнования (чемпионат республики) проводится обычно за 2 – 3 недели до главных соревнований (чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр и других крупнейших международных соревнований). К чемпионату РБ проводится напряжённая специальная подготовка. После него спортсмены, попавшие в сборную команду страны проводят тренировку, построенную по принципу предсоревновательных мезоциклов.

На этом этапе решаются следующие задачи:

1. Восстановление работоспособности после отборочных соревнований.
2. Дальнейшее совершенствование специальной физической подготовленности и технико-тактических навыков.
3. Создание и поддержание высокой психической готовности спортсменов за счёт регуляции и саморегуляции состояний.
4. Моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и контроля, за уровнем подготовленности.
5. Обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон подготовленности (физической, технической, тактической, психической) с целью трансформации её в максимально возможный результат.

На этом этапе соревновательного периода для достаточно физически и технико-тактически подготовленных теннисистов, можно уменьшить нагрузку в специальных упражнениях.

В соревновательном периоде большую роль для повышения тренированности играют соревнования, прикидки и тренировочные занятия с большой нагрузкой. На втором этапе этого периода тренировки объем тренировочных упражнений надо снизить и увеличить интенсивность тренировочной работы. Постепенное увеличение интенсивности в занятиях в сочетании с уменьшением объема, вариативностью тренировки и оптимальным числом соревнований – важное условие для достижения больших спортивных успехов.

В целом тренировочная и соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность в соревновательном периоде имеют значительные колебания волнообразного характера. При этом еще раз надо подчеркнуть, что с приближением ответственных соревнований общая нагрузка снижается, хотя интенсивность работы изменяется в зависимости от внешних условий проведения соревнований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холодов, Ж. К. Теория физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2001. – 480 с.
2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб. для ин- тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
3. М.Ю. Фаниева, Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузиллиши ва таҳлили // Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал – 2023. - № 4. – 42-45 б.
4. G'aniyeva M. Y., Yo'ldashaliyeva M. I. DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE INTRODUCTION OF THE BALL INTO THE GAME AT DIFFERENT POINTS WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 23. – С. 1-3.
5. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.
6. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.
7. Арзикулов Д. Н., Фаниева М. Ю. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.

ERKIN KURASHCHILARNING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TEXNIK HARAKATLARNI TASNIFLASH, TIZIMLASHTRISH VA ULARNING ATAMALARI

Satipov.B.A

*Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
O'zbekiston, Chirchiq shahri
E-mail: Satipov.92@mail.ru*

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АТАКУЮЩИМ ТЕХНИКАМ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Сатинов.Б.А.

*Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
Узбекистан, г.Чирчик
E-mail: Satipov.92@mail.ru*

Annotasiya

Ushbu maqola boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida zamonaviy talablarni e'tiborga olgan holda yosh erkin kurashchilarning texnik harakatlar tasnifini tizimlashtirish va ularning atamlarini takomilashtirish yo'llarini ishlab chiqib, texnik harakatlarni o'rgatish va oqilona izchilligini belgilash va musobaqa faoliyatida yaxshi natijalarni qo'lga kiritish uchun ishlab chiqilgan.

Аннотация

В данной статье разработаны пути совершенствования классификации технико-тактических движений юных борцов вольного стиля с учетом современных требований на

